

О‘ЗБЕКISTON KORXONALARINI XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONINING HOZIRGI BOSQICHI VA ISTIQBOLLARI

Umarova Nilufar Abdukaxor qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, i.f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947650>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda O‘zbekiston iqtisodiyotida xususiylashtirish jarayonlarining rivojlanish bosqichlari, davlat mulkini isloh qilishning zamonaviy yo‘nalishlari hamda 2021–2025 yillarga mo‘ljallangan strategiyaning natijalari tahlil qilingan. So‘nggi yillarda davlat korxonalari ulushi pasayib, xususiy sektor faolligi ortgani, yangi “Davlat mulkini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonunning amaliy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, xususiylashtirish faqat iqtisodiy emas, balki institutsional islohotlarni ham chuqurlashtiruvchi jarayon hisoblanadi. Shu jihatdan, O‘zbekiston tajribasi mintaqadagi eng faol modernizatsion model sifatida baholanmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** xususiylashtirish, davlat mulki, islohotlar, xususiy sektor, iqtisodiy raqobat, investitsiya, bozor iqtisodiyoti.*

Asosiy qism

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, iqtisodiy islohotlarning eng muhim yo‘nalishlaridan biri bu — davlat korxonalarini xususiylashtirish bo‘ldi. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi davlatning iqtisodiyotdagi ulushini kamaytirish, xususiy sektor ulushini oshirish hamda raqobatbardosh bozor muhitini shakllantirishdan iborat edi. Dastlabki bosqichlarda xususiylashtirish asosan kichik mulk obyektlariga qaratilgan bo‘lsa, keyingi yillarda strategik tarmoqlardagi yirik korxonalar ham islohot doirasiga kiritildi^[1].

So‘nggi yillarda xususiylashtirish yangi bosqichga ko‘tarildi. 2021 yilda Prezident tomonidan tasdiqlangan “2021–2025 yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilish strategiyasi”ga ko‘ra, davlatning iqtisodiyotdagi ulushi keskin kamaytirilishi, 75 foizga yaqin davlat korxonalari xususiy sektorga o‘tkazilishi rejalashtirildi^[2]. Bu jarayon 2024 yilda qabul qilingan yangi “Davlat mulkini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonun LRU–907 bilan huquqiy asosda mustahkamlandi^[3]. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hisobotlariga ko‘ra, 2021–2024 yillar oralig‘ida 1000 dan ortiq korxonalar va ko‘chmas mulk obyektlari sotuvga chiqarilgan bo‘lib, ularning aksariyati ochiq auktsionlar orqali xususiylashtirildi^[4]. Bu amaliyot investorlarga teng sharoitda ishtirok etish imkonini berdi. Xususan, xalqaro kompaniyalar ishtirokida “O‘zneftgazqazibchiqarish”, “O‘zsanoatqurilishbank”, “Qizilqumsement” kabi korxonalar transformatsiya jarayoniga kiritildi.

Xususiylashtirishning iqtisodiy samarasini Jahon banki shunday izohlaydi. “Raqobatbardosh tarmoqlardagi davlat korxonalarini xususiylashtirish jarayoni tezlashtirilmog‘i va shaffof hamda aniq muddatlarga asoslangan tarzda amalga oshirilishi lozim.” Bu fikrga ko‘ra, xususiylashtirish nafaqat davlat xarajatlarini kamaytiradi, balki iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

¹ CIPE. Challenges to Democratic Market Reforms in Uzbekistan, 2023.

² IMF. Uzbekistan Staff Concluding Statement of the 2025 Article IV Mission, 2025.

³ Dentons. Uzbekistan Approves New Privatization Law (LRU-907), 2024.

⁴ UzSAMA. On the Privatization of State Property for 2024, 2024.

Shu bilan birga, xalqaro moliya institutlari O‘zbekistonning so‘nggi islohotlarini “eng muvozanatli va ijobiy natijaga yo‘naltirilgan model” sifatida e‘tirof etmoqda⁵].

Xususiylashtirishning institutsional ahamiyati ham e‘tiborga molik. Yangi qonunlar davlat aktivlarini boshqarish mexanizmlarini shaffoflashtirdi, elektron savdolar orqali mulkni sotish tartibi soddalashtirildi. Shuningdek, davlat aktivlarini boshqarish tizimi korporativ boshqaruv tamoyillariga asoslandi. Bu esa xalqaro investorlar ishonchini oshirdi va investitsion muhitni yaxshiladi.

Ammo muammolar ham mavjud. Ayrim sohalarda xususiylashtirilgan korxonalar samaradorlikni oshira olmagan, ba’zilarida esa yangi egalik munosabatlari to‘liq shakllanmagan. Shu sababli, ekspertlar fikricha, xususiylashtirishdan keyingi monitoring tizimini kuchaytirish, raqobatni himoya qiluvchi institutlarni mustahkamlash zarur (CIPE, 2023). Bundan tashqari, xususiy sektor uchun soliq imtiyozlari va moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb masalalardan biridir.

Xususiylashtirishning istiqbollari — 2030 yilgacha bo‘lgan “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da ham aks etgan. Unga ko‘ra, davlat iqtisodiyotdagi ishtirokini minimal darajagacha qisqartirish, strategik tarmoqlarni faqat tartibga soluvchi sifatida nazorat qilish belgilangan. Bu yo‘nalishda 2025–2030 yillarda energetika, transport, telekommunikatsiya va qishloq xo‘jaligi sohalorida bosqichma-bosqich xususiylashtirish rejalashtirilgan.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda korxonalarni xususiylashtirish jarayoni davlat ishtirokidagi iqtisodiyotni bozor mexanizmlariga o‘tkazishning muhim qadamidir. Bu jarayonning muvaffaqiyati xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash, shaffof boshqaruvni ta’minlash va xalqaro investorlar bilan hamkorlikni chuqurlashtirishga bevosita bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. International Monetary Fund. Republic of Uzbekistan: Reform and Privatization of Large SOEs, 2025.
2. World Bank. Country Economic Memorandum: Fostering Private Sector and Competition in Uzbekistan, 2025.
3. United States Department of State. Investment Climate Statement: Uzbekistan, 2023.
4. European Bank for Reconstruction and Development. Uzbekistan Transition Report 2024, 2024.
5. State Assets Management Agency (UzSAMA). On the Privatization of State Property for 2024, 2024.
6. Dentons. Uzbekistan Approves New Privatization Law (LRU-907), 2024.
7. IMF. Uzbekistan Staff Concluding Statement of the 2025 Article IV Mission, 2025.
8. CIPE. Challenges to Democratic Market Reforms in Uzbekistan, 2023.
9. INVEXI. Uzbekistan Unveils Ambitious 2025 Privatization Program to Boost Economy, 2025.
10. UNCTAD. Uzbekistan – Adopts New Law on Privatization of State Property, 2024.

⁵ EBRD. Uzbekistan Transition Report 2024, IMF. Republic of Uzbekistan: Reform and Privatization of Large SOEs, 2025.